

OS RECURSOS MULTIMÍDIA NO HORIZONTE EDUCACIONAL RECENTE

DOI: 10.5281/zenodo.15806909

Jamalle Tammy Zoghaib

Graduação em Pedagogia. Especialização em Educação Infantil. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. jamajudo@hotmail.com

RESUMO: Hoje em dia, os recursos multimídia oferecem benefícios significativos para o processo educativo. A integração eficaz das ferramentas midiáticas tem o poder de transformar positivamente o ambiente de aprendizado para alunos e professores. Este artigo investiga o uso das mídias digitais e da linguagem audiovisual na educação moderna, explorando como os recursos multimídia se integram a esse contexto. O objetivo deste estudo é destacar a relevância e o potencial pedagógico dos recursos multimídia no contexto educacional contemporâneo, considerando a crescente integração da tecnologia em diferentes níveis de ensino e a necessidade de um planejamento eficaz e da mediação docente para a promoção de aprendizagens significativas. A pesquisa adotou uma abordagem bibliográfica, utilizando um referencial teórico extraído da disciplina ‘Projetando Instrução Multimídia Eficaz’ e selecionado de acordo com as discussões sobre o contexto da educação a distância. Buscou-se por livros virtuais relevantes na biblioteca virtual da Must University. Selecionou-se três E-books, a partir de buscas dos autores Belloni (2021), Carlini & Tarcia (2010) e Gallotti (2017). A análise revelou que a tecnologia e os recursos multimídia são ferramentas poderosas com grande potencial para enriquecer a educação, mas a sua efetividade depende crucialmente da mediação pedagógica intencional e do planejamento cuidadoso por parte dos educadores.

Palavras-chave: Tecnologia educacional. Recursos multimídia. Mediação pedagógica. Interatividade.

ABSTRACT: Nowadays, multimedia resources offer significant benefits to the educational process. The effective integration of media tools has the power to positively transform the learning environment for students and teachers. This article investigates the use of digital media and audiovisual language in modern education, exploring how multimedia resources integrate into this context. The aim of this study is to highlight the relevance and pedagogical potential of multimedia resources in the contemporary educational context, considering the increasing integration of technology at different levels of education and the need for effective planning and teacher mediation to promote meaningful learning. The research adopted a bibliographical approach, using a theoretical framework extracted from the discipline ‘Designing Effective Multimedia Instruction’ and selected according to discussions on the context of distance education. Relevant virtual books were searched in the virtual library of Must University. Three E-books were selected from searches by the authors Belloni (2021), Carlini & Tarcia (2010) and Gallotti (2017). The analysis revealed that technology and multimedia resources are powerful tools with great potential to enrich education, but their effectiveness depends crucially on intentional pedagogical mediation and careful planning by educators.

Keywords: Educational technology. Multimedia resources. Pedagogical mediation. Interactivity.

1. Introdução

Em anos recentes, tem havido um crescimento notável de ferramentas tecnológicas ligadas ao uso de mídias digitais, as quais incorporam recursos multimídia e transformam o cotidiano das instituições de ensino, estando cada vez mais presentes na vida das pessoas. Atualmente, é notório que diversas ferramentas podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, percebe-se que estar conectado, dentro e fora das entidades educativas, é um fator essencial na era moderna, tornando impensável um mundo que não se origine do uso de tecnologias.

O presente estudo tem como objetivo discutir a relevância e o potencial pedagógico dos recursos multimídia no contexto educacional contemporâneo, considerando a crescente integração da tecnologia em diferentes níveis de ensino e a necessidade de um planejamento eficaz e da mediação docente para a promoção de aprendizagens significativas.

Este trabalho teve como metodologia a pesquisa bibliográfica, a partir do referencial teórico abordado na disciplina intitulada ‘Projetando Instrução Multimídia Eficaz’ e selecionado de acordo com as discussões sobre o contexto da educação a distância. Buscou-se por livros virtuais na biblioteca virtual da Must University. Selecionou-se três E-books, a partir de buscas dos autores Belloni (2021), Carlini & Tarcia (2010) e Gallotti (2017).

O artigo está estruturado da seguinte forma: a primeira parte trata da introdução em que trata do tema em particular, dos objetivos da pesquisa bibliográfica e da fundamentação teórica. A segunda parte explora, principalmente, como a tecnologia e os recursos multimídia se tornaram elementos centrais na educação atual, apresentando suas características, funcionalidades e o potencial para transformar o ensino e o aprendizado. Por último, apresenta uma breve consideração final.

As considerações apresentam um compêndio dos achados do estudo, retomando o objetivo principal do artigo.

2. Características da multimídia na educação da era digital

Ao longo dos últimos anos observa-se a presença contínua da tecnologia nas mais variadas áreas da vida humana. No âmbito educacional, não poderia ser diferente, já que a educação deve estar intimamente ligada a vida, para que possa haver sentido e relação com o dia a dia dos estudantes.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

É fato que todos os envolvidos no processo educacional devem estar engajados e adaptados a essa nova realidade instaurada. Não se pode mais voltar a época apenas do lápis e papel na escola e a época em que o papel de transmissor do conhecimento era apenas do professor dentro das instituições de ensino.

Neste sentido, é importante ressaltar que a mediação sempre se fez presente na educação, tanto na educação formal como na informal, e que o uso da tecnologia digital trouxe novas dimensões, especialmente na área da educação a distância. Assim, mediar é inevitável também ao se fazer uso de ferramentas midiáticas. Belloni (2021, p. 11) discorre sobre essa complexidade:

A educação é e sempre foi um processo complexo que utiliza a mediação de algum tipo de meio de comunicação, como complemento ou apoio à ação do professor em sua interação pessoal e direta com os estudantes. A sala de aula pode ser considerada uma “tecnologia”, da mesma forma que o quadro negro, o giz, o livro e outros materiais são ferramentas (“tecnologias”) pedagógicas que realizam a mediação entre o conhecimento e o aprendiz. Na educação a distância (EaD), a interação com o professor é indireta e tem de ser mediatizada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna essa modalidade de educação bem mais dependente da mediatização que a educação convencional, do que decorre a grande importância dos meios tecnológicos.

Ainda, no contexto das tendências tecnológicas, Gallotti (2017) aponta que o avanço dos sistemas de informação e comunicação gerou novas aplicações, sendo a integração de diferentes mídias (texto, imagem, som) a principal delas, impulsionando assim novos meios para uso em aula na aquisição de conhecimentos.

Assim, nesse cenário, tem-se que existe um potencial transformador dos recursos multimídias e que, ao usufruírem de tais ferramentas de modo contínuo, professores e alunos podem obter ganhos, por exemplo, ao transformarem aulas monótonas em momentos prazerosos de ganhos importantes de aprendizagem em interações dinamizadas com vídeos, textos, áudios e demais meios multimídias.

A definição de recursos multimídias vista por Gallotti (2017, p. 3) se revela importante: “Podemos definir multimídia como uma combinação de imagens e áudios, ou como uma combinação de diversos meios para expressão de conteúdos”.

O mesmo autor (Gallotti, 2017), citando Siqueira (2017), pondera que a multimídia representa a comunicação entre pessoas e computadores por meio de vários formatos (áudio, vídeo,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

imagens, realidade virtual) e está presente em muitas áreas da vida, como no comércio eletrônico, publicidade, televisão e cinema, setores que progridem à medida que os recursos multimídia evoluem.

Além disso, as ferramentas online podem servir tanto para veicular conteúdo quanto para promover a interação. Conforme Carlini & Tarcia (2010, p. 70):

A linguagem escrita na Internet cumpre duplo papel: ela tanto serve para a transmissão de conteúdos quanto para a interação entre professor e alunos e dos alunos entre si. Os recursos que a Internet nos coloca à disposição atualmente podem servir a essas duas funções, de modo independente, ou a ambas ao mesmo tempo. Assim, podemos empregar o blog, por exemplo, para a exposição de conceitos tanto pelos alunos quanto pelo professor, mas também podemos utilizá-lo para discutir determinado tema; podemos usar o e-mail para enviar propostas de atividades, um aviso, um material de estudo ou simplesmente para cultivar a interação com os alunos, e assim por diante.

Ademais, em sala de aula presencial ou virtual, a linguagem audiovisual e os recursos multimídias são dependentes da Tecnologia da Informação, assim como revela Gallotti (2017), por causas de três características descritas pelo autor. São elas: o acesso direto (não linear), a interatividade e a integração com programas aplicativos. Desse modo, nota-se que o avanço tecnológico tornou a multimídia mais acessível e popular.

Nota-se assim que “a popularização da multimídia ocorreu graças ao desenvolvimento tecnológico, com o avanço dos processadores, o aumento da capacidade dos dispositivos de armazenamento e as redes de alta velocidade, entre outros fatores” (Gallotti, 2017, p. 5).

Diante do exposto, das características apresentadas e da crescente popularização de recursos midiáticos, ampliaram-se as possibilidades pedagógicas. Isso se reflete no maior engajamento dos alunos e na atenção aos diferentes estilos de aprendizagem, algo notório no cotidiano das instituições de ensino. Há alunos que aprendem melhor com diversas fontes de recursos: alguns se relacionam mais com vídeos, outros preferem áudios ou podcasts, e outros se beneficiam de animações interativas.

É fundamental destacar como a multimídia, segundo Gallotti (2017), é empregada em contextos como o ensino superior a distância, onde permite aos alunos estudar de forma flexível (a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

qualquer hora e lugar), com materiais online e interação com professores via e-mail, áudio e vídeo, alterando a dinâmica de estudo.

Contudo, a especialização do "tecnólogo educacional" é essencial para garantir a qualidade em contextos como a educação a distância. Um bom trabalho nessa área se fundamenta no estudo e em uma orientação eficaz, que esteja alinhada aos objetivos da aprendizagem. Belloni (2021, p. 11) descreve essa função:

A função do “tecnólogo educacional” (correspondente ao *instructional designer*), existente na maioria das instituições provedoras de EaD, tem justamente este objetivo, o de coordenar os projetos e orientar o processo em todas as suas fases (da concepção do curso à produção de materiais), assegurando a integração “dos conteúdos e das formas” e a qualidade tanto técnica quanto didático-pedagógica dos cursos e materiais.

Embora a tecnologia seja importante, ela por si só não é educativa. O papel do professor e o seu pensamento crítico diante dos recursos midiáticos é central. Assim, conforme Carlini & Tarcia (2010, p. 63), “é preciso ressaltar que as tecnologias, seus recursos e suas ferramentas não têm significado pedagógico se forem tratadas de forma isolada e desconexa do processo educativo”. É preciso analisar a tecnologia com atenção, pois ela só adquire significado pedagógico pela ação do professor, que a integra ao processo educativo, tornando-a geradora de aprendizagem e engajamento nos alunos. Por isso, é fundamental que “determinado recurso pode ser utilizado em diferentes situações educativas, com objetivos e potencialidades igualmente diferentes” (Carlini & Tarcia, 2010, p. 63).

Verifica-se, portanto, a importância do planejamento prévio para o uso eficaz dos recursos multimídia, especialmente no contexto do mundo tecnológico em constante transformação. Essa relevância se estende à formação continuada, considerando o surgimento de cada vez mais recursos e novas funcionalidades para as mídias já existentes.

Considerações Finais

Neste artigo, discutiu-se a presença da tecnologia e, especificamente, dos recursos multimídia no cenário educacional contemporâneo. Enfatizou-se a importância de considerar os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos ao selecionar e utilizar recursos multimídia, visando

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

um ensino interativo. O principal objetivo foi discutir a relevância e o potencial pedagógico dos recursos multimídia no contexto educacional contemporâneo, considerando a crescente integração da tecnologia em diferentes níveis de ensino e a necessidade de um planejamento eficaz e da mediação docente para a promoção de aprendizagens significativas.

Os benefícios são claros: a utilização estratégica de recursos multimídia pode aumentar o engajamento dos alunos, tornar o aprendizado mais prazeroso e atender às diversas formas de aprender, enriquecendo a experiência educacional.

Referências Bibliográficas

Belloni, M. L. (2021). Educação a distância. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 21 de abril de 2025.

Carlini, A. L. & Tarcia, R. M. L. (2010). 20% a distância e agora?: orientações práticas para o uso da tecnologia de educação a distância no ensino presencial. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 21 de abril de 2025.

Gallotti, G. M. A. (Org.) (2017). Sistemas multimídia. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 21 de abril de 2025.